

LAS TIC EN LA PANDEMIA COVID-19 Y LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN

Autora: Olga Basora Gómez

Institución: Universidad Autónoma de Santo Domingo – UASD

Santo Domingo, República Dominicana

Teléfono: 8299443507

Email: obasora04@uasd.edu.do

Simposio: LAS TIC EN LA PANDEMIA COVID-19

Palabras clave: TIC, calidad, educación

RESUMEN

Desde el 2020, alrededor de 200 países cerraron sus centros educativos, como consecuencia millones de estudiantes y miles de docentes fueron afectados. Las tecnologías digitales se volvieron determinantes y el uso de las TIC permitió dar continuidad a la vida social, laboral y educativa. Esta situación ha provocado el surgimiento de la “Educación Remota de Emergencia” evidenciando algunos problemas a nivel mundial, regional y nacional.

Aunque, se reconoce que antes de la pandemia ya se hablaba de crisis en los aprendizajes y en la formación de los estudiantes, de escasez de sistemas de apoyo tutorial estudiante y profesorado poco habilitado para el uso de las tecnologías, ahora se evidencian debilidades como brechas digitales, dificultad de integrar estudiantes sin conectividad o dispositivos apropiados, aumento de la deserción estudiantil y profesoral, escasez de sistemas de apoyo tutorial y profesorado poco habilitado.

Pero el paso por la pandemia también mostró un aumento de la capacidad de instituciones para dar continuidad al proceso educativo, interés de los docentes en la atención de los estudiantes, aumento de la colaboración y la innovación, entre otros.

El desafío ahora es mejorar la calidad de la educación superior a través del desarrollo de nuevas y adecuadas formas de organización, avance en los modelos híbridos, fortalecimiento de la capacidad docente y más. Para ello, se proponen retos como revisión del modelo educativo de la universidad, replanteamiento del sistema de aseguramiento de la calidad de la universidad, revisión de criterios y estándares de calidad para reflejar la nueva realidad educativa